

**ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК СПОСОБНОСТЬ
ЭФФЕКТИВНО ВЫПОЛНЯТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ЗАДАЧИ**

Qambarov Musoxon Muxtorjanovich,

NamDU.

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori(PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14844013>

***Annotatsiya:** maqolada pedagogik kompetetlikning komponentlari, sifatlari, darajalari, kompetentlikni rivojlantirishning pedagogik asoslari ko'rsatib o'tilgan. Pedagogning kasbiy kompetentligini shaxsiy, ijtimoiy, kreativ, ekstremal, metodik kompetentlik kabi qator o'ziga xos sifatlar majmuasi sifatida talqin etilgan.*

Kalit so'zlar: kompetentlilik, ijtimoiy kompetentlik, maxsus kompetentlik, psixologik kompetentlik, metodik kompetentlik, kreativ, ekstremal, media kompetentlik.

***Аннотация.** В статье освещаются компоненты, качества, уровни, педагогические основы развития компетентности. Профессиональная компетентность педагога интерпретируется как особый комплекс личностной, социальной, креативной, экстремальной, методической компетентности. Ключевые слова: компетентность, социальная компетентность, особенная компетентность, психологическая компетентность, методическая компетентность, креативность, экстремал, медиакомпетентность.*

***Annotation:** The article describes the components, qualities, levels of pedagogical competence, the pedagogical basis for the development of competence. The professional competence of the educator is interpreted as a set of specific qualities, such as personal, social, creative, extreme, methodological competence.*

Keywords: competence, social competence, special competence, psychological competence, methodical competence, creative, extreme, media competence.

Компетентность - или компетенция в буквальном переводе с латинского означает "относящийся, соответствующий". Обычно под этим термином подразумевают круг полномочий какого-либо лица или учреждения.

Профессиональная компетентность — характеристика, которая отображает деловые и личностные качества специалиста, отображает уровень знаний, умений, опыта, достаточных для того, чтобы достичь цели в определенном виде профессиональной деятельности, а также моральную позицию специалиста [1].

Под педагогической компетентностью понимается интегральная профессионально-личностная характеристика, определяющая готовность и способность выполнять педагогические функции в соответствии с принятыми в конкретно-исторический момент нормами, стандартами, требованиями. Педагогическая компетентность предполагает, что человек, профессионально работающий в области педагогики, способен рационально использовать всю совокупность цивилизованного опыта в деле воспитания и обучения, а значит, в достаточной степени владеет способами и формами целесообразной педагогической деятельности и отношений. Исходный показатель профессионально-педагогической компетентности — это личностно — гуманная ориентация.

Исследования Л.С.Выготского, С.Л.Рубинштейна, А.Н.Леонтьева показывают, что профессионализм, формирование профессиональной личности включает в себя не только усвоение определенного объема знаний, умений и навыков, но и формирование сложных психических систем регуляции социального поведения личности, свойственного представителям данной профессии, накопление профессионального опыта и формирование способности к дальнейшему его углублению и развитию. Данный психологический процесс в чем-то схож с дихотомией языка и речи, определенной Ф.де Соссюром: с одной стороны профессиональная компетентность является формирующимся и развивающимся свойством

личности, однако с другой стороны, развитие профессиональной пригодности неизменно сказывается на развитии личности. [2].

Профессор В.Д. Шадриков, рассматривает взаимосвязь базовых компетенций педагогической деятельности и общего показателя успешности педагога. Под компетентностью работника понимаются качества субъекта деятельности, позволяющие ему успешно выполнять трудовые функции. Компетенции характеризуют квалификацию работы, компетентность – квалификацию субъекта деятельности по отношению к конкретной работе.

На основе теоретических представлений о психологической функциональной системе деятельности была разработана модель базовых компетенций педагога, представленная ниже. Выделенным компетенциям деятельности должны соответствовать соответствующие компетентности педагога:

- компетентность в мотивации учебной деятельности ученика;
- компетентность в целеполагании учебной деятельности;
- компетентность в раскрытии личностного смысла конкретного учебного курса и учебного материала конкретного урока;
- компетентность в вопросах понимания ученика, что необходимо для реализации индивидуального подхода в обучении;
- компетентность в предмете преподавания (предметная компетентность);
- компетентность в принятии решений, связанных с разрешением педагогических задач;
- компетентность в разработке программ деятельности и поведения;
- компетентность в организации учебной деятельности, которая, в свою очередь, предполагает:
- компетентность в организации условий деятельности, прежде всего информационных, адекватных поставленной учебной задаче;
- компетентность в достижении понимания учеником учебной задачи и способов ее решения (способов деятельности);

- компетентность в оценивании текущих и итоговых результатов деятельности.

Представленная модель может конкретизироваться по уровням образования, в соответствии с возрастными особенностями ученика, типом и видом учебного заведения, особенностями педагогической теории, лежащей в основе организации образовательного процесса в конкретном образовательном учреждении. [3].

Конечно же, компетентность связана с *опытом*. Волевые усилия в профессионально-педагогической деятельности подкрепляются осознанием предшествующего опыта, сознательным характером самоорганизуемой деятельности, направленной на запланированный конкретный результат. Однако эта связь неоднозначная: нет оснований утверждать, будто компетентность тем выше, чем большим опытом работы обладает педагог. Как учил в свое время К. Д. Ушинский, важен не сам опыт, а мысль, выведенная из опыта. Образно говоря, «компетентным нельзя стать, можно только всегда становиться», для чего необходимо иметь волю преодолеть соблазн повторять имеющийся опыт, продумывать альтернативные варианты решений, продуманно выбирать из них оптимальный на основе прогноза протекания процесса. Все эти свойства характеризуют устойчивость профессиональной деятельности педагога. [4].

Таким образом, педагогическую компетентность учителя можно определить как его способность к эффективной реализации в образовательной практике системы социально одобряемых ценностных установок и достижению наилучших педагогических результатов за счет профессионально-личностного саморазвития.

Литература:

1. Брюховецкая Е.В. Анализ понятий «Профессиональная компетентность» и «Профессионально-педагогическая компетентность» // матер. XXV междунар. науч.-практ. конф. – Новосибирск: СибАК, 2013.

2. Ломакина Г.Р. Педагогическая компетентность и компетенция: проблемы терминологии. Материалы Междунар. науч. конф. (г. Москва, апрель 2012 г.). М.: Буки-Веди, 2012. С. 276-279.

3. Шадриков В.Д. Фрагмент из доклада , [19 мая 2014 г. в 11.00 на заседании постоянно действующего](#) семинара теоретико-методологического журнала Российской академии образования и Психолого-социального университета «Мир психологии».)